

10.5281/zenodo.10851365

НЕЧАЕВ Владислав Андреевич
директор по маркетингу, ООО «Demis Group»,
Россия, г. Москва

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МАРКЕТИНГЕ: УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, АНАЛИЗА ДАННЫХ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

Аннотация. В статье исследуется глубокое влияние искусственного интеллекта (ИИ) на современные маркетинговые стратегии, подчеркиваются значительные преимущества и рассматриваются проблемы и этические соображения, присущие его применению. Подчеркивается использование ИИ для персонализации предложений, демонстрируя, как индивидуальные маркетинговые усилия повышают вовлеченность и лояльность клиентов. Далее исследуется роль ИИ в анализе больших данных, иллюстрируя, как компании используют его для расшифровки сложных наборов данных, раскрывая идеи, которые определяют обоснованные маркетинговые решения. Кроме того, в статье оценивается эффективность искусственного интеллекта в улучшении взаимодействия с клиентами, в частности, за счет внедрения чат-ботов и виртуальных помощников, которые обеспечивают круглосуточное обслуживание клиентов и поддержку. В статье утверждается, что, хотя искусственный интеллект предоставляет огромные возможности для инноваций в маркетинге, будущее развитие этих технологий должно основываться на этических принципах и приверженности защите прав потребителей. Вывод указывает на растущие перспективы ИИ в маркетинге, выступая за сбалансированный подход, который использует его потенциал при одновременном решении этических и операционных проблем, которые он создает.

Ключевые слова: искусственный интеллект, маркетинговые стратегии, машинное обучение, обработка естественного языка, прогнозная аналитика, большие данные, вовлечение клиентов, чат-боты, виртуальные помощники.

Введение

В последние годы сфера маркетинга претерпела глубокие преобразования, во многом обусловленные появлением и интеграцией искусственного интеллекта (ИИ). Этот сдвиг является не просто техническим, но представляет собой изменение парадигмы в том, как компании взаимодействуют со своими клиентами, понимают динамику рынка и оптимизируют свои стратегии, способствующие как вовлечению, так и конверсии. Растущая роль искусственного интеллекта в современном маркетинге является свидетельством его способности анализировать огромные объемы данных, выявлять закономерности и прогнозировать поведение потребителей с беспрецедентной точностью и эффективностью. По мере расширения цифровых возможностей и усложнения взаимодействия с потребителями ИИ становится ключевым инструментом в расшифровке

сложностей рыночных тенденций и предпочтений клиентов.

Цель статьи – углубиться в многогранное применение искусственного интеллекта в маркетинге, уделяя особое внимание его успешному использованию для персонализации предложений, анализа больших данных и улучшения взаимодействия с клиентами.

Теоретические основы искусственного интеллекта в маркетинге

ИИ в маркетинге относится к моделированию человеческого интеллекта машинами, в частности компьютерными системами, для выполнения задач, которые включают в себя изучение опыта, логические рассуждения, понимание сложных идей, общение на естественном языке и преобразование представлений об окружающей среде в практические решения. В области маркетинга роль искусственного интеллекта становится все более незаменимой, поскольку он позволяет компаниям

обрабатывать и анализировать огромные массивы данных с беспрецедентной скоростью, прогнозировать поведение потребителей, повышать вовлеченность клиентов и масштабировать маркетинговые усилия.

Историческое развитие ИИ в маркетинге можно проследить до середины 20-го века, когда впервые появилась концепция имитации человеческого разума в машинах. Однако только с появлением больших данных, возросшей вычислительной мощности и продвинутых алгоритмов в 21 веке потенциал искусственного интеллекта в маркетинге начал реализовываться в полной мере. На протяжении многих лет его эволюция была отмечена значительными вехами - от создания базовых деревьев принятия решений и автоматизации на основе правил до разработки алгоритмов машинного обучения (ML - machine learning) и глубокого обучения (DL - deep learning), способных к самообучению и принятию сложных решений с минимальным вмешательством человека [1].

Ключевые технологии, лежащие в основе искусственного интеллекта в маркетинге, включают:

Машинное обучение: алгоритмы ML позволяют компьютерам извлекать уроки и принимать решения на основе исторических данных. В маркетинге ML используется для прогнозной аналитики, сегментации клиентов и оптимизации маркетинговых кампаний.

Обработка естественного языка (NLP - natural language processing): NLP позволяет компьютерам понимать, интерпретировать и генерировать человеческий язык, а также поддерживать чат-ботов и виртуальных помощников, облегчая беспрепятственное взаимодействие между брендами и потребителями.

Аналитика данных: предполагает изучение больших наборов данных для выявления скрытых закономерностей, корреляций и инсайтов, что позволяет маркетологам принимать обоснованные решения.

Компьютерное зрение: позволяет компьютерам интерпретировать и принимать решения на основе визуальной информации из окружающего мира. В маркетинге компьютерное зрение используется для маркировки контента, измерения аудитории и улучшения качества обслуживания клиентов с помощью дополненной реальности (AR - augmented reality).

Системы рекомендаций: анализируя прошлое поведение пользователя, его

предпочтения и другие данные, системы рекомендаций на базе ИИ персонализируют контент, предложения продуктов и услуг, значительно улучшая качество обслуживания клиентов [2].

Интеграция перечисленных технологий в маркетинговые стратегии произвела революцию в способах взаимодействия компаний с клиентами, предлагая более персонализированный, эффективный и привлекательный опыт. Поскольку искусственный интеллект продолжает развиваться, ожидается, что его роль в маркетинге будет расти, стимулируя инновации и создавая новые возможности для компаний устанавливать значимые контакты со своей аудиторией. Таким образом, теоретические основы ИИ в маркетинге предполагают не только понимание этих технологий, но и изучение того, как их можно стратегически применять для решения реальных маркетинговых задач.

Персонализация предложений с помощью ИИ

Персонализация предложений с помощью искусственного интеллекта является важнейшей составляющей для современных маркетинговых стратегий, преобразующих способы взаимодействия компаний со своими клиентами путем предоставления индивидуального контента, рекомендаций и решений. Суть персонализации, основанной на искусственном интеллекте, заключается в использовании передовых технологий и алгоритмов для анализа данных о клиентах, прогнозирования предпочтений и масштабного предоставления индивидуального обслуживания. Такой подход не только повышает удовлетворенность и лояльность клиентов, но и значительно повышает эффективность маркетинга.

Технологии и алгоритмы, которые являются фундаментальными для персонализации на основе искусственного интеллекта, включают машинное обучение (ML), обработку естественного языка (NLP), глубокое обучение (DL), прогнозную аналитику и интеллектуальный анализ данных. Алгоритмы машинного обучения, в частности, способны выявлять закономерности в данных о клиентах, обеспечивая динамическую персонализацию предложений на основе индивидуального поведения, предпочтений и истории покупок. Глубокое обучение еще больше усиливает это за счет анализа более сложных структур данных и взаимодействий с клиентами, предлагая еще более тонкие

возможности персонализации. Обработка естественного языка облегчает понимание и генерацию человеческой речи, обеспечивая более персонализированное и привлекательное

общение с клиентами. Рисунок 1, иллюстрирующий ИИ, описывает четыре вида интеллекта.

Рис. 1. Четыре вида интеллекта

Прогностическая аналитика, основанная на ИИ, использует исторические данные для прогнозирования будущего поведения, предпочтений и тенденций, позволяя маркетологам предвидеть потребности клиентов и соответствующим образом адаптировать свои предложения. Интеллектуальный анализ данных просеивает обширные массивы данных, чтобы получить ценную информацию о предпочтениях и поведении клиентов, необходимую для процесса персонализации.

Примеры успешной персонализации, основанной на ИИ, охватывают различные отрасли, иллюстрируя универсальность и влияние этой технологии. В сфере розничной торговли ИИ поддерживает механизмы рекомендаций, которые предлагают товары клиентам на основе истории их просмотров и покупок, значительно повышая коэффициент конверсии и удовлетворенность клиентов. В секторе электронной коммерции такие компании, как Amazon, используют его для создания высоко персонализированного опыта покупок, предлагая рекомендации по продуктам, соответствующие индивидуальным предпочтениям клиентов и истории поиска.

Индустрия СМИ и развлечений также использует искусственный интеллект для персонализации доставки контента. Поточковые сервисы, такие как Netflix, используют его для анализа моделей просмотра и предоставления персонализированных рекомендаций по шоу и фильмам, повышая вовлеченность и удержание пользователей. В секторе финансовых услуг ИИ используется для предоставления персонализированных инвестиционных

консультаций и индивидуальных финансовых продуктов, основанных на финансовой истории и целях человека.

Исследование Хуанга и Рафта, опубликованное в «Journal of Service Research», доказывает преобразующий потенциал ИИ в персонализации услуг. В исследовании подчеркивается, как технологии ИИ позволяют компаниям предоставлять услуги и опыт с высокой степенью индивидуализации, что приводит к большей удовлетворенности и лояльности клиентов. Анализируя данные о клиентах и их взаимодействиях, искусственный интеллект может выявлять индивидуальные потребности и предпочтения, позволяя компаниям адаптировать свои услуги в режиме реального времени, тем самым создавая более значимые и результативные взаимодействия с клиентами [3].

Таким образом, персонализация предложений с помощью искусственного интеллекта представляет собой значительный скачок вперед в способности компаний удовлетворять индивидуальные потребности своих клиентов. Благодаря применению сложных технологий и алгоритмов ИИ компании теперь могут предоставлять непревзойденный персонализированный опыт, повышая удовлетворенность клиентов, лояльность и, в конечном счете, успех бизнеса в различных секторах.

Анализ больших данных для принятия маркетинговых решений

Анализ больших данных для принятия маркетинговых решений представляет собой ключевое применение искусственного интеллекта, позволяющее компаниям полностью раскрыть потенциал своих информационных ресурсов

для получения стратегической информации и конкурентных преимуществ. Возможности ИИ в обработке и анализе больших объемов данных преобразуют необработанные, часто неструктурированные данные в полезную информацию, способствующую принятию более обоснованных решений и стратегическому планированию. Благодаря сложным алгоритмам и методам машинного обучения он может анализировать данные в беспрецедентном масштабе и с высокой скоростью, выявляя тенденции, закономерности и корреляции, которые могут быть невидимы человеческому глазу.

Технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, глубокое обучение, обработка естественного языка (NLP) и прогнозная аналитика, необходимы в анализе больших данных. Алгоритмы машинного обучения особенно хорошо распознают закономерности и извлекают из них уроки, позволяя прогнозировать будущее поведение потребителей на основе исторических данных. Глубокое обучение, подмножество машинного обучения, может анализировать еще более сложные наборы данных, включая изображения и видео, предлагая более глубокое понимание предпочтений и поведения потребителей. NLP позволяет анализировать текстовые данные, такие как отзывы клиентов и публикации в социальных сетях, предоставляя ценную информацию о настроениях и тенденциях в обществе. Прогностическая аналитика, использующая ИИ, использует эти данные для

прогнозирования будущих тенденций и поведения, позволяя маркетологам предвидеть движение рынка и потребности клиентов.

Тематические исследования из различных отраслей иллюстрируют преобразующее влияние анализа больших данных на основе искусственного интеллекта на маркетинговые стратегии. Одним из примечательных примеров, приведенных Дэвенпортом и Ронанки в книге "Искусственный интеллект для реального мира", является розничная компания, которая использовала ИИ для анализа истории покупок клиентов, активности в социальных сетях и других цифровых данных. Поступая таким образом, компания смогла выявить новые тенденции и предпочтения, что позволило ей адаптировать свои запасы и маркетинговые кампании для активного удовлетворения потребительского спроса и привело к увеличению продаж, повышению удовлетворенности клиентов и улучшению управления запасами.

Другой пример - компания Vanguard, предоставляющая инвестиционные услуги, использует когнитивные технологии и аналитику на основе ИИ для предоставления клиентам инвестиционных консультаций по более низкой цене. Такая технология автоматизирует многие традиционные задачи инвестиционного консультирования, в то время как консультанты-люди выполняют более ценные виды деятельности. На рисунке 2 показано то, как Vanguard переработала свои рабочие процессы, чтобы получить максимальную отдачу от новой системы:

Когнитивная технология

- Формирует финансовый план.
- Обеспечивает прогнозирование на основе целей в режиме реального времени.
- Приводит портфель в соответствие с целевым набором.
- Минимизирует налоги.
- Отслеживает совокупные активы в одном месте.
- Привлекает клиентов виртуально.

Консультант

- Понимает инвестиционные цели.
- Составляет индивидуальный план реализации.
- Проводит инвестиционный анализ и планирование выхода на пенсию.
- Разрабатывает стратегии сокращения пенсионных доходов и социального обеспечения.
- Выступает в качестве поведенческого тренера.
- Контролирует расходы для поощрения подотчетности.
- Предлагает постоянную поддержку в области благосостояния и финансового планирования.
- Рассматривает вопросы планирования недвижимости.

Рис. 2. Рабочие способности когнитивной технологии и обычного консультанта

В секторе здравоохранения искусственный интеллект и аналитика больших данных используются для адаптации маркетинговых усилий, связанных со здоровьем. Анализируя данные о пациентах, результаты лечения и тенденции в области здравоохранения, поставщики медицинских услуг могут предлагать индивидуальные планы медицинского обслуживания, оздоровительные программы и медицинские консультации, что не только улучшает уход за пациентами, но и повышает вовлеченность пациентов и лояльность к медицинским брендам [4].

Примеры подчеркивают силу ИИ в преобразовании больших данных в стратегический актив маркетинга. Благодаря более точным прогнозам, персонализированным маркетинговым стратегиям и более глубокому пониманию поведения клиентов анализ данных, основанный на ИИ, стал незаменимым инструментом в арсенале маркетолога. Поскольку компании продолжают накапливать огромные объемы данных, способность анализировать и действовать на их основе с помощью искусственного интеллекта будет все больше определять конкурентное преимущество на рынке.

Улучшение взаимодействия с клиентами через технологии ИИ

Улучшение взаимодействия с клиентами с помощью технологий искусственного интеллекта, в частности с помощью чат-ботов и

виртуальных помощников, представляет собой значительный сдвиг в подходе компаний к обслуживанию клиентов и вовлечению в процесс. Эти инструменты, управляемые искусственным интеллектом, не только революционизируют оперативность и качество обслуживания клиентов, но и способствуют более глубокому пониманию поведения клиентов, тем самым значительно улучшая общий пользовательский опыт.

Чат-боты и виртуальные помощники, работающие на базе искусственного интеллекта, запрограммированы на имитацию человеческого общения, что позволяет взаимодействовать с клиентами в режиме 24/7 по нескольким каналам, включая веб-сайты, платформы социальных сетей и приложения для обмена сообщениями (рис. 3). Они могут выполнять широкий спектр задач по обслуживанию клиентов, от ответов на часто задаваемые вопросы до обработки заказов и предоставления персонализированных рекомендаций по продуктам. Ключевое преимущество инструментов ИИ заключается в их способности извлекать уроки из каждого взаимодействия, постоянно улучшая свои ответы и актуальность предоставляемой информации. Данная возможность не только повышает эффективность за счет сокращения времени реагирования на запросы клиентов, но и значительно повышает точность и персонализацию коммуникации.

Рис. 3. Преимущества использования чат-бота

Эффективность ИИ в создании глубокой аналитики поведения клиентов еще больше способствует повышению качества обслуживания. Анализируя огромные объемы данных о различных взаимодействиях с людьми, технологии искусственного интеллекта могут выявлять закономерности, предпочтения и тенденции в их поведении. Такое понимание позволяет компаниям адаптировать свои услуги, продукты и коммуникации к индивидуальным потребностям своих клиентов, создавая более персонализированный и удовлетворяющий людей опыт. Например, ИИ может помочь выявить наиболее распространенные проблемы или вопросы, возникающие у клиентов, позволяя компаниям активно их решать, либо уточняя ответы своих чат-ботов, либо внося коррективы в продукты или услуги.

Исследование Гревала и др. в статье «Будущее технологий в магазинах», опубликованной в журнале «Академии маркетинговых наук», подчеркивает преобразующий потенциал искусственного интеллекта в улучшении взаимодействия с клиентами. Исследование показывает, что технологии не только повышают эффективность обслуживания клиентов, но и играют решающую роль в создании безупречного и интегрированного клиентского опыта. Используя ИИ для анализа поведения и предпочтений клиентов, компании могут гарантировать, что их взаимодействие в магазине и онлайн будет последовательным, персонализированным и отвечающим меняющимся потребностям их клиентов [5].

Кроме того, использование ИИ при взаимодействии с клиентами помогает компаниям эффективно масштабировать свои операции по обслуживанию клиентов. Инструменты, управляемые ИИ, могут обрабатывать огромный объем взаимодействий одновременно без необходимости пропорционального увеличения человеческих ресурсов. Такая масштабируемость гарантирует, что предприятия могут поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов даже в часы пик или в условиях быстрого роста.

В заключение следует отметить, что применение чат-ботов и виртуальных помощников, наряду с возможностями глубокой аналитики искусственного интеллекта, значительно улучшают взаимодействие с клиентами и их опыт. Обеспечивая персонализированное, эффективное и масштабируемое обслуживание клиентов, технологии искусственного интеллекта

помогают компаниям выстраивать более прочные отношения со своими клиентами, повышать лояльность и стимулировать рост. Поскольку искусственный интеллект продолжает развиваться, ожидается, что его роль в формировании будущего обслуживания клиентов и взаимодействия с ними еще больше возрастет, предлагая компаниям новые и инновационные способы взаимодействия со своими клиентами.

Заключение

В заключение, данная статья подчеркнула преобразующую роль искусственного интеллекта в изменении маркетинговых стратегий и операций. Благодаря его применению компании могут значительно повысить эффективность и точность своих маркетинговых кампаний, используя огромные объемы данных для масштабного предоставления персонализированного обслуживания клиентов. Возможности ИИ в области прогнозной аналитики, машинного обучения, обработки естественного языка и других передовых технологий открыли новые возможности для понимания клиентов и взаимодействия с ними, предоставив маркетологам инструменты для предвидения потребностей потребителей и соответствующей адаптации своих предложений.

Интеграция искусственного интеллекта в маркетинг показала, что он улучшает взаимодействие с клиентами за счет использования чат-ботов и виртуальных помощников, обеспечивая круглосуточное обслуживание и поддержку 7 дней в неделю. Кроме того, анализ данных, основанный на ИИ, позволил компаниям принимать обоснованные решения, оптимизировать маркетинговые усилия и добиться конкурентных преимуществ в своих соответствующих отраслях. Персонализация предложений и контента, управляемая ИИ, не только повысила удовлетворенность и лояльность клиентов, но и привела к более высоким показателям конверсии и повышению общей эффективности бизнеса.

Стоит отметить, что перспективы использования ИИ в маркетинге обширны и многообещающи. Поскольку данная технология продолжает развиваться, можно ожидать появления еще более сложных приложений, от продвинутых механизмов персонализации до более сложных прогностических моделей, которые могут предвидеть тенденции рынка и поведение потребителей с еще большей точностью.

Литература

1. Матюшок В.М., Красавина В.А., Матюшок С.В. Мировой рынок систем и технологий искусственного интеллекта: становление и тенденции развития // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2020. Т. 28. № 3. С. 505-521. <http://dx.doi.org/10.22363/2313-2329-2020-28-3-505-521>
2. Харитоновна Ю. С. Предвзятость алгоритмов искусственного интеллекта: вопросы этики и права / Ю. С. Харитоновна, В. С. Савина, Ф. Паньини. – Текст: непосредственный // Вестник Пермского университета. – 2021. – С. 53.
3. Хуан М.-Х., Раст Р. Т. Искусственный интеллект на службе. // Journal of Service Research, 2018, 21 (2), С. 155-172.
4. Дэвенпорт Т. Х., Ронанки Р. Искусственный интеллект для реального мира. // Harvard Business Review, 2018, 116 с.
5. Гревал Д., Нобл С. М., Роггевен А. Л., Нордфельт Дж. Будущее технологий в магазинах. // Журнал Академии маркетинговых наук, 2020, 48, С. 96-113.

NECHAEV Vladislav

Marketing Director, Demis Group LLC,
Russia, Moscow

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING: SUCCESSFUL EXAMPLES OF PERSONALIZATION, DATA ANALYSIS AND CUSTOMER INTERACTION

Abstract. *This article investigates the profound impact of Artificial Intelligence (AI) on contemporary marketing strategies, highlighting significant advantages and addressing challenges and ethical considerations inherent in its application. The use of AI for personalization of offers is emphasized, demonstrating how individual marketing efforts enhance customer engagement and loyalty. Furthermore, the role of AI in big data analysis is explored, illustrating how companies utilize it to decipher complex datasets, unveiling insights that drive informed marketing decisions. Additionally, the article assesses the effectiveness of artificial intelligence in improving customer interactions, particularly through the deployment of chatbots and virtual assistants, which provide round-the-clock customer service and support. The article argues that while artificial intelligence offers vast opportunities for innovation in marketing, the future development of these technologies must be based on ethical principles and a commitment to protecting consumer rights. The conclusion points to the growing prospects of AI in marketing, advocating for a balanced approach that leverages its potential while addressing the ethical and operational challenges it poses.*

Keywords: *artificial intelligence, marketing strategies, machine learning, natural language processing, predictive analytics, big data, customer engagement, chatbots, virtual assistants.*